

УДК 37.015.3:57

БИОЛОГИЯ САБАҒЫ ЖӘНЕ ЭМОЦИОНАЛДЫҚ ИНТЕЛЛЕКТ: ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІНДЕ ЭМПАТИЯНЫ ДАМУ

ДАГАРОВА ЖАДРА УМИРЖАНОВНА

Педагогика ғылымдарының магистрі, Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
кафедрасының аға оқытушысы

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды Ұлттық зерттеу Университеті

ӘЛІМЖАНҚЫЗЫ ҰЛБОСЫН

Биология пәні мұғалімдерін даярлау мамандығының 2-курс студенті, Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды Ұлттық зерттеу Университеті

Аннотация: Бұл мақалада биология сабағында эмоционалды интеллектіні әсіресе эмпатияны дамыту мүмкіндіктері қарастырылады. Эмоционалды интеллект тұлғаның өзін және өзгені түсіну қабілетін арттырып, тәрбие процесінің тиімділігін күшейтеді. Биология пәні тірі ағзалардың өзара байланысын, табиғаттағы үйлесімділікті түсіндіру арқылы оқушылардың адамгершілік, экологиялық және эмоциялық сезімдерін тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Сабақ барысында эмпатияны қалыптастыру әдістері мен мұғалімнің рөлі де сипатталады.

Кілт сөздер: биология сабағы, эмоционалды интеллект, эмпатия, тәрбие процесі, тұлғалық даму, педагогикалық тәсілдер.

Қазіргі уақытта білім беру үдерісі тек академиялық білім берумен шектелмей, оқушылардың жеке тұлғалық және эмоционалды дамуын да қамтиды. Эмоционалды интеллект (ЭИ) – бұл адамның өз сезімін түсініп, оны реттей алуымен қатар, өзгелердің эмоциясын қабылдап, дұрыс әрекет ете білу қабілеті. Мұндай дағды тұлғаның әлеуметтік ортада бейімделуін жеңілдетіп, оның жауапкершілігі мен эмпатиясын нығайтады.

Педагогика саласындағы зерттеулерге сәйкес, эмоционалды интеллект тұлғаның әлеуметтік және тұлғалық дамуының маңызды көрсеткіші болып табылады. Осыған байланысты Такка және әріптестері (2020) мұғалімнің басты міндеті тек пәндік білімді меңгерту ғана емес, сонымен қатар оқушылардың эмоцияларын түсініп, эмпатиялық қарым-қатынас орнату екенін атап өтеді. Мұндай тәсіл оқу-тәрбие процесін ізгілендіріп, оқушылардың ішкі әлемін терең түсінуге мүмкіндік береді.

Ромеро (2022) эмоционалды интеллекттің адам психикалық және әлеуметтік тепе-теңдігін сақтау үшін маңызды екенін атап өтеді, өйткені ол жеке тұлғаға өз ортасын дұрыс түсінуге және күнделікті өмірдегі түрлі жағдайларда саналы шешім қабылдауға көмектеседі. Ал Големан (2022) білім беру саласында эмоционалды интеллекттің ерекше рөл атқаратынын айтады: ол мотивацияны күшейтеді, импульстарды бақылауға, эмоцияларды реттеуге және оқушылар арасындағы өзара бейімделуді жеңілдетуге ықпал етеді. Сонымен бірге, ол өзін-өзі бағалау, дербестік, қарым-қатынас, эмпатия және өзін-өзі басқару сияқты жеке және әлеуметтік құзыреттердің дамуын қолдайды[1].

Эмоционалды интеллект психология ғылымында әр түрлі қырынан зерттеледі. Бұл ұғымды алғаш рет П. Саловей мен Дж. Майер эмоцияларды басқару қабілеті ретінде қарастырып, оны интеллекттің дербес түрі деп есептеген. Шетелдік ғалымдар арасында Д. Гулманның эмоционалды құзыреттілік теориясы, Р. Бар-олдың "эмоционалды коэффициенті" ұғымы және Х. Вайсбах пен В. Дакстың эмоцияларды саналы түрде басқару қабілетін сипаттауы кең тараған.

Отандық психологияда Л.С. Выготскийдің эмоционалды және интеллектуалды процестердің өзара байланысы жөніндегі идеяларын С. Л. Рубинштейн мен А. Н. Леонтьев жалғастырып, ойлаудың әрқашан эмоционалды негізі бар екендігін атап өткен.

Ресейде эмоционалды интеллектіні зерттеудің бастамашыларының бірі, оның екі компонентті моделін ұсынған, Д. В. Люсин болды. Ал С. С. Степанов эмоционалды интеллект деңгейін адамның өміріндегі жетістіктермен байланыстырып қарастырды. И. Н. Андреева эмоционалды интеллекттің даму факторларын, оның гендерлік ерекшеліктерін және психологиялық тренингтер арқылы қалыптасу мүмкіндіктерін зерттеді[2].

Эмоционалды интеллект (ЭИ) – адамның өз эмоциясын түсінуі, оны реттей білуі және басқа адамның күйін сезіне алу қабілеті. Э.И. Д. Гоулман теориясы бойынша, эмоцияны дұрыс басқару тұлғаның әлеуметтік ортаға сәтті бейімделуінің негізгі факторы. Ол мектептегі ЭИ деңгейі жоғары балалардың өзін-өзі бақылауы жақсы дамығанын, қақтығыстарды шешуде бейбіт жолды таңдауға бейім болатынын көрсетеді. Сондықтан биология сабақтарында ЭИ компоненттерін ескеріп ұйымдастырылған оқу үдерісі оқушылардың тәрбиелік мәдениетін қалыптастыруға айрықша әсер етеді[3].

Эмпатия – эмоционалды интеллекттің негізгі құрамдас бөлігі. Эмпатиялық сезім басқа адамның эмоциясымен үйлесіп, оның көңіл күйін түсіну мен оған жанашырлық білдіруді қамтиды. Жанашырлық басқа адамның эмоциясын тану, сезімталдық таныту, түсіну және сол эмоцияға сәйкес эмпатиялық әрекет көрсету арқылы байқалады. Сонымен бірге, эмпатия адамның өзге тұлғаның эмоционалды күйін бет-әлпеттегі өзгерістер, қимыл-қозғалыс, дене тілі сияқты белгілер арқылы дәл анықтау қабілетін де қамтиды.

Е.Б. Максимова эмпатия ұғымын талдай отырып, оны Карл Роджерс көзқарасы арқылы түсіндіреді. Роджерстің пікірінше, эмпатия – бұл басқа адамның ішкі әлемін оның барлық эмоциялық және мағыналық реңктерімен дәл қабылдай білу. Яғни адам өзін сол адамның орнына «қойып көргендей» болады, оның қуанышы мен күйінішін сол күйінде сезінеді, бірақ сол сезімді өзінің емес, «бейне бір» басқаға тиесілі эмоция ретінде қабылдау қабілеті сақталады. Яғни бұл – «мен сондай сезінгендеймін, бірақ ол менің эмоциям емес» деген күй.

Адамның әлеуметтік ортадағы қатынасын сипаттайтын тағы бір психологиялық құбылыс – басқалардың эмоционалды жағдайына жауап беру қабілеті. Бұл құбылыс «сопереживание» деп аталады және ол әрі өзгені түсіну тәсілі, әрі оның эмоциясына сәйкес жауап беру формасы ретінде қарастырылады [4].

Биология сабақтарында эмоционалды интеллектті дамытуға бағытталған әдістер ерекше нәтиже береді. Солардың бірі – кейс-стади әдісі. Бұл тәсіл арқылы оқушылар нақты өмірлік жағдайларды талдап, шешім қабылдау кезінде эмоциялық қабылдау мен логикалық ойлауды қатар қолданады. Джонсон мен Джонсон зерттеуінде бірлескен талдау мен топтық жұмыстар оқушылардың эмпатиясын, тыңдау мәдениетін және өзара қолдау дағдыларын арттыратыны көрсетілген.

Сонымен қатар, диалогтік оқыту да эмоционалды интеллектті дамытуда тиімді. Мерсер диалогке негізделген сабақ құрылымында оқушылар бір-бірінің пікірін тыңдап, сезімін құрметтеуге үйренетінін атап өтеді. Топтық талқылау барысында оқушылар экожүйелердегі табиғи тепе- теңдік, жануарлар әлемінің тіршілік әрекеті, адам организмі функциялары сияқты тақырыптарды талдай отырып, табиғатқа деген жауапкершілік сезімін қалыптастырады.

Рөлдік ойындар мен ситуациялық тапсырмалар да эмпатияны дамытуда маңызды рөл атқарады. Мысалы, оқушылар жануарлардың құқығы, экожүйедегі түрлердің жойылуы немесе климат өзгерісінің салдары туралы рөлдік талқылаулар жүргізгенде, олар тірі ағзалардың жағдайын түсінуге тырысады. Мұндай тәсілдер олардың биологияны тек ғылыми пән ретінде емес, тірі әлемге эмпатиялық көзқараспен қарауға үйретеді.

Биология және эмпатия ұғымдарының өзара байланысы ерекше әрі көпқырлы. Биология – тірі ағзалардың құрылымы, қызметі, бейімделуі мен тіршілік әрекетін зерттейтін ғылым. Ал эмпатия – адамның басқа адамның немесе тірі жаратылыстың эмоционалды күйін түсіну қабілеті. Бұл екі ұғым алғаш қарағанда әртүрлі салаларға тиесілі көрінгенімен, олардың арасында терең психологиялық әрі танымдық байланыс бар.

Биология сабағында оқушылар жануарлар әлемі, экожүйелердің тұрақтылығы, табиғи тепе-теңдік, адамның физиологиялық және нейробиологиялық процестері жайлы білім

алады. Мұндай тақырыптар оқушылардың эмоциялық сезімталдығын күшейтіп, табиғат құбылыстарына жауапкершілікпен қарауға ықпал етеді. Өйткені тірі ағзаларды зерттеу – олардың ішкі құрылымын танып қана қою емес, олардың өмір сүру қажеттіліктерін, қорғаныш механизмдерін, күресу стратегияларын түсіну. Бұл түсіну біртіндеп жанашырлық пен эмпатияға әкеледі.

Мысалы, жүйке жүйесі, ми құрылымы, эмоциялардың физиологиялық табиғаты сияқты тақырыптарды меңгеру кезінде оқушы эмоциялардың биологиялық негізін түсінеді. Адам миындағы амигдала, гиппокамп, маңдай бөлігі сияқты құрылымдар эмоцияның пайда болуы мен реттелуіне жауапты екенін ұғыну – тұлғаның өзін тану қабілетін арттырады. Осы арқылы оқушылар эмоцияның кездейсоқ сезім емес, физиологиялық процестің нәтижесі екенін түсінеді. Бұл білім өз эмоциясын бақылау, реттеу және саналы түрде басқару дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

Сонымен қатар, биологияда *гомеостаз*, *бейімделу*, *стресс физиологиясы*, *эндокриндік жүйе* сияқты бөлімдер де эмоционалдық интеллекттің дамуына тікелей әсер етеді. Гомеостаз — организмнің тепе-теңдігі, ал эмоционалдық тепе-теңдік те дәл осы биологиялық механизмдерге сүйенеді. Оқушы адреналиннің немесе кортизолдың стресстік жағдайдағы рөлін түсінген кезде, жеке эмоцияларын басқару дағдысы да нығаяды.

Биология сабағында жануарлардың мінез-құлқын зерттеу де маңызды рөл атқарады. Этологиядағы *ата-ана қамқорлығы*, *қорғаныс инстинкті*, *топтық мінез-құлық*, *альтруизм*, *симбиоз* сияқты құбылыстар балаларға табиғаттағы өзара көмек пен жанашырлықтың биологиялық негізде бар екенін көрсетеді. Бұл олардың адамаралық қатынастарда да эмпатиялық әрекетке бейім болуына әсер етеді.

Экологиялық мәселелерді талдау кезінде оқушылар тіршілік иелерінің адам әрекетінен жапа шегуі, экожүйелердің бұзылуы, климаттың өзгеруі сияқты құбылыстарға эмоционалдық реакция білдіреді. Бұл реакция ұрпақта экологиялық жауапкершілікті, жануарларға қамқорлықты және табиғатқа құрметпен қарауды қалыптастырады. Осылайша биология – оқушылардың экологиялық санасын ғана емес, эмоциялық-адамгершілік сезімталдығын дамытатын интеграцияланған пәнге айналады.

Осы процестердің барлығы эмоционалдық интеллекттің ғылыми негізделген, физиологиялық тұрғыдан түсіндірілетін механизмдермен байланысын айқындайды. Биологиялық білім оқушыларға эмоцияны ақылмен түсіндіруге, сезімді саналы басқаруға, тірі табиғатқа эмпатиямен қарауға мүмкіндік береді.

Осылайша, эмпатия мен эмоционалды интеллекттің мақсатты және дәйекті дамуы қазіргі ұрпақты тәрбиелеудің маңызды элементіне айналады. Мұндай жұмыс балалардың табысты әлеуметтік бейімделуіне, олардың психологиялық әл-ауқатын нығайтуға және қоғамдағы деструктивті мінез-құлық көріністерін азайтуға ықпал етеді [5].

Биология сабағы жаратылыстану білімін меңгертумен қатар, тәрбиеБиология сабағы – оқушылардың танымдық қабілетін дамытумен қатар, олардың эмоционалдық интеллектін, әсіресе эмпатиялық сезімін қалыптастыруға мүмкіндік беретін маңызды тәрбиелік орта. Эмоционалдық интеллекттің негізгі компоненттерінің бірі болып табылатын эмпатия оқушының өзге адамның, сондай-ақ жануарлар мен табиғаттың жағдайын түсіну қабілетін дамытып, тұлғаның адамгершілік қасиеттерін нығайтады. Биология пәніндегі тірі ағзалардың құрылысы, жануарлар мінез-құлқы, экожүйелердің тепе-теңдігі сияқты тақырыптар оқушының эмоционалдық сезімталдығын арттырып, табиғатқа жауапкершілікпен қарауға бағыттайды.

Биология сабағын эмоциялық интеллектпен ықпалдастыра ұйымдастыру оқушылардың әлемге деген көзқарасын өзгертеді: олар табиғатты тек ғылыми тұрғыдан танумен шектелмей, тірі организмдерге жанашырлықпен қарауды үйренеді. Бұл болашақта экологиялық мәдениеті жоғары, жауапкершілікті, эмоциялық жағынан тұрақты тұлға қалыптастыруға ықпал етеді.

Осылайша, биология сабағы мен эмоционалдық интеллекттің өзара байланысы оқу-тәрбие процесін жан-жақты байытады, оқушылардың тұлғалық дамуын қолдайды және

олардың эмоционалдық, моральдық әрі әлеуметтік құзыреттіліктерін дамытуда маңызды рөл атқарады. Эмпатияға негізделген биология сабағы — болашақ ұрпақтың адамгершілік қасиеттерін, табиғатқа деген құрметін және жауапты өмірлік ұстанымын қалыптастырудың тиімді жолы.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Фернандо, С., и Фанейт, А. (2024). Эмоциональный интеллект преподавателей для обучения биологии студентов университет <https://share.google/y7PUWYIFvayakgQtc>
2. И.В Нукулина, (2022) Эмоциональный интеллект: инструменты развития https://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-izdaniya/Emocionalnyi-intellekt-instrumenty-razvitiya-99069/1/978-5-7883-1778-6_2022.pdf?ysclid=mhyup6szhn678034021
3. Шарипова Ш.С., Фазилова Л.Г. (2025) Эмоциональное воспитание или как научить детей эмпатии? Педагогические приёмы развития эмоционально интеллекта <https://share.google/y7PUWYIFvayakgQtc>
4. А.Э. Салькова (2019) К вопросу о взаимосвязи эмоционального интеллекта и эмпатии у детей младшего школьного возраста <https://molnaukaelsu.ru/data/uploads/issues/2019/2019-04-14.pdf>
5. Шарипова Ш.С. Фазилова Л.Г.(2025) Эмоциональное воспитание или или как научить детей эмпатии? Педагогические приёмы развития эмоционального интеллекта <https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnoe-vospitanie-ili-kak-nauchit-detey-empatii-pedagogicheskie-priyomy-razvitiya-emotsionalnogo-intellekta/viewer>